

د. أمل فوزي أحمد

دكتوراه في القانون – جامعة عين شمس ، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات – كلية التربية الفنية – جامعة حلوان،مدرّب معتمد

رئيس تحرير مجلة الضاد الدولية للتكنولوجيا وعلوم المستقبل .

البريد الإلكتروني d.amalfawzy.217206@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-amal-fawzy-97180b227

رقمية الوسائل البديلة لحل المنازعات

Digitalization of Alternative Dispute Resolution Mechanisms

الملخص:

يتناول هذا البحث التحول الرقمي للوسائل البديلة لحل المنازعات بوصفه أحد المداخل الأساسية لتخفيف العبء عن القضاء وتحقيق عدالة ناجزة ومرنة. ويحلل البحث الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم الوسائل الرقمية للتوفيق والوساطة والتحكيم، مع التركيز على ضمانات الرضا، والسرية، وحجية الاتفاقات الإلكترونية. كما يناقش التحديات التقنية المرتبطة بأمن المعلومات، وحماية البيانات، وإثبات الهوية الرقمية للأطراف. ويبرز البحث أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في منظومة تسوية المنازعات، شريطة تطوير تشريعات مرنة تواكب هذا التحول وتحمي الحقوق الإجرائية للأطراف.

Abstract :

This study addresses the digital transformation of alternative dispute resolution (ADR) mechanisms as a key approach to alleviating judicial caseloads and achieving flexible and efficient justice. It examines the legal and regulatory frameworks governing digital mediation, conciliation, and arbitration, with particular emphasis on consent, confidentiality, and the enforceability of electronic agreements. The paper also discusses technical challenges related to information security, data protection, and digital identity verification. It highlights the importance of integrating artificial intelligence and digital platforms into ADR systems, provided that adaptive legal frameworks are developed to safeguard procedural rights.

الكلمات المفتاحية

الوسائل البديلة - حل المنازعات - التحول الرقمي - التحكيم الإلكتروني - الوساطة الرقمية

Alternative Dispute Resolution – Digital Transformation – E-Arbitration – Online
Mediation – Legal Technology